

Л.С.ТОЛСТОВАНЫҢ ҚАРАҚАЛПАҚ ЭТНОГЕНЕЗИ ХӘМ ЭТНОМӘДЕНИЙ БАЙЛАНЫСЛАРЫ ХАҚҚЫНДА ИЗЕРТЛЕҰЛЕРИ

Давлетияров Мадатбай Махсетбаевич

Тарийх илимлери бойынша философия докторы (PhD), үлкен илимий хызметкер. ӨзР ИА ҚҚБ Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институтының докторанты

Әбдикаримов Бахыт Орақбаевич

Қарақалпақ мәмлекетлик университети Этнография, этнология хәм антропология қәнигелигиниң магистранты

Аннотация: Мақолада этнограф-олим Л.С.Толстованинг ижодий хаёти, қарақалпақларнинг тарихи, этнографиясига оид тадқиқотлари борасида айтилади. Унинг илмий ишлари, Қарақалпақстандан ташқаридаги қарақалпақлар тарихи, Фарғона қарақалпақлари буйича ишлари ва унинг ахамияти хақида сўз боради.

Аннотация: В статье рассматривается о творческой жизни ученого-этнографа Л.С.Толстовой, исследованиях по истории, этнографии каракалпаков. Говорится о его научной работе по истории каракалпаков за пределами Каракалпастана, о его работе по ферганским каракалпакам и ее значении.

Илим, билимлендириу тарауы барлық тараулардың рауажланыуының тийкары. Бул тараудың рауажланыу тарийхына нәзер салсақ илим, билимлендириу көплеген пидайы инсанлардың машақатлы мийнетлери нәтийжесинде рауажланғаны белгили.

Өзбекстан Республикасы Президенти Ш.М. Мирзиёев: «Биз ата-бабаларымыздың жарқын эстелигин асырап абайлап жүрегимизде мәңги сақлаймыз» (Мирзиёев Ш.М., 2017) - деген эди. Бүгинги күнде билимлендириу тарауына үлкен дыққат итибар қаратылып атырған бир дәуирде усы тараудың рауажланыуының тарийхын, тийкаршылары болған илим пидайыларының ибратлы ислерин үйрениу хәм сол арқалы усы тарауды елде рауажландырыуды талап этпекте.

Усындай илимпазлардың бири Лада Сергеевна Толстова болып есапланады. Л.Толстова қарақалпақ халқының тарийхын терең изертлеп, халықты дүнья жүзине танытқан, дүнья жүзине белгили алым Сергей Павлович Толстов шаңарағында 1927-жылы тууылған. Ол қарақалпақ келини (филология илимлериниң докторы, профессор Досжанбай Насыровтың өмирлик жолдасы) хәм қарақалпақ халқының тарийхын изертлеп, илимниң рауажланыуына

салмақлы үлес қосқан, бір қанша илимий жұмыстар жазған алым.

Л.С.Толстова 1951-жылы Москва Мәмлекетлик университетиниң тарийх факультетин тамамлағаннан соң, сол жылы СССР Илимлер академиясының Этнография институтының аспирантурасына оқыўға кирди. Ол биринши гезекте қарақалпақ халқының тарийхы хәм этнографиясына байланыслы мәселелер үстинде жұмыс ислеўди мақсет етип қойды. Л.С.Толстова Қарақалпақстан аймағынан узақта жасаўшы қарақалпақлардың этникалық процесслерин, олардың этникалық раўажланыў жолларын қайта тиклеў, Хорезм оазиси қарақалпақларының тарийхын толықтырыўда зәрүр мәселе екенлигин түсинди.

Л.С.Толстова ушын басқа аймақларда жасаўшы қарақалпақлардың майда топарларының тарийхын хәм мәдениятын үйрениў жүдә қызықлы хәм машақатлы жұмыс еди. Олар ҳаққында мағлыўматлар жеткиликсиз хәм толық емес еди. Олардың тарийхы менен мәдениятын үйрениўде дала жағдайындағы тарийхый этнографиялық изертлеўлер жүргизиў зәрүр хәм үлкен әҳмийетке ийе еди. Л.С.Толстоваға шекем тек Ферғана қарақалпақларына ғана азлы көпли дала жағдайындағы этнографиялық изертлеўлер жүргизилди. Қарақалпақлардың басқа майда топарларына арнаўлы этнографиялық изертлеўлер жүргизилмеген еди. Усы жағдайларды есапқа алған ҳалда Л.С.Толстова 1953-1954-жыллары Ферғана областында (Материалы... 1957), 1960-1961-жыллары Самарқанд областында тарийхый этнографиялық изертлеўлер жүргизди.

Л.С.Толстова, Т.А.Жданко, А.Утемисовлардың 1961-1969-жыллардағы изертлеўлериниң нәтийжесинде қарақалпақлардың мүйтен урыўының шығыс Европа, Кавказ хәм алдыңғы Азия халықлары менен болған байланысы дәлийлlep берилди Толстова Л.С., 1963).

1969-жылы Л.С.Толстова Москваға келип СССР Илимлер академиясы Этнография институтының Орта Азия хәм Қазақстан халықлары секторында жұмыс ислеи баслады. Бул дәўирде оның «Советская этнография» журналында хәм т.б. коллективлик монографиялары топламларда Арал Каспий регионы халықларының тарийхый-фольклор мағлыўматы бойынша жыйнаған материаллары баслып шығып турды.

1975-жылы оның Ферғана, Самарқанд, Бухара қарақалпақлары хәм олардың этникалық раўажланыўы жолларына арналған, тарийхый очерк жазба дереклер менен халық аңызларының алынған материаллары тийкарында жазылған. Жоқары қарақалпақлар атамасындағы мийнети жарыққа шықты.

1984-жылы Л.С.Толстова «Қубла Арал бойларының тарийхый аңызлары Арал Каспий регионындағы халықлардың этномәдений байланыслары тарийхынан» - деген әҳмийетли китабы баспадан шықты хәм бул китап оның

көп жыллық изертлеу жумысларын жуўмақлады. Л.С.Толстованың мийнетлерине Кубла Арал бойы халықларының Хорезм өзбеклериниң, түркменлердиң, қарақалпақлардың бир қатар топарларының ата-бабаларының алдыңғы Азия хәм Арқа Кавказ халықлары менен этникалык хәм мәдений байланыслардың әйемги заманнан берли бар екенлигин көрсетти.

Мәселен, Л.С.Толстова қарақалпақ мүйтенлериниң этногенези әйемги қалдықларын кубла хәм кубла батыстың, әйемги шығыс алдыңғы Азия (шумер митаны, Кетт патшалығы, Ассирия) мәмлекетлери мәдениятының сондай-ақ, Қубла Түркменстандағы энеолит дәуириндеги археологиялық мәдениятлары менен уқсаслығын дәлийлейди.

Күтә ертедеги Қубла Түркменистан алдыңғы Азия аналогиясы гилемлердеги қарақалпақ нағышларының бир қатар элементлеринен көриўге болады. Мәселен, күтә ертедеги қарақалпақ нағышлары элементлеринен бири ромб ямаса сегиз қырлы формасындағы медальонның ишине салып қойылатуғын күтә көп таралған атанақ болып есапланады. Л.С.Толстова бундай фигураларды Хорезм, Самарканд, Ферғана хәм Бухара қарақалпақларының гилемлеринен ушырасатуғынын айтып өтеди (Толстова Л.С., 1963).

Л.С.Толстованың пикиринше Арал бойы қарақалпақлары менен өзбеклериниң хәм Заравшан ойпатлығы өзбеклериниң арасында хәзирге шекем сақланып келген мүйтен (митан) этнонимлери, сондай-ақ жоқарғы Хорезмниң сол жағалаўындағы әйемги араб хәм парсы жазба дереклеринде (хош митан, Арды хош митан, Мада митан) ол Заравшан ойпатлығында бул атамалардың көбиси (митан, ақтепе митан, хоштепе-митан, урмитан, рамитан хәм т.б) анықлаған, митан тийкарындағы топонимлердиң басым көпшилиги Хорезм тарийхындағы усы әйемги дәуир ўақыяларын көз алдына келтиретуғынын хәм бул этнонимлердиң Бухара, Заравшан халықларындағы мәнисин, аңызларының бир-бирин уқсаслығын өзиниң дала жазыўларынан алған мағлыўматларында келтирип өтеди (Толстова Л.С., 1975).

Л.С.Толстова бир қатар изертлеушилердиң қарақалпақ халқының этногенезин үйрениўлерин жуўмақлай отырып, оны мына төмендеги басқышларын көрсетип өтти.

Б.э.ш. II мыңыншы жыллары Арал бойында бурыннан жасап киятырған қәўимлер (келтеминар хәм Тазабағжап мәденияты) арасында Кубла батыстан басқа бир шығыс жер-орта теңизи антропологиялық типтеги, мүмкин алдыңғы Азия типі менен де аралас, топарлардың келип кириўи Хорезмниң кола дәуириндеги Суўжарған мәденитында сырттан келгенлердиң тәсири сезиледи. Б.э.ш. I-мыңыншы жыллары кола дәуириндеги хәм Тажабағжап мәдениятының араласыўы базасында қәлиплескен ертедеги темир дәуириндеги Әмирабад мәденияты.

Арал бойындағы сак-массагет кәуімлері бул мәдениетта дауам еттириушилерден есапланады, булар кубладан келген алдыңғы Азиялы этникалық группалардан болыуы мүмкин. Бир қатар илимпазлар (Венгер илимпазы Э.Новотин, Т.А.Трофимова) Арал бойы халықларының бир бөлиминде сак хәм массагетлердің шығыс Азия бөлиминде жергиликли сакларда алдыңғы Азия халықларының белгилериниң бир екенлигин сезеди.

Қарақалпақлардың ата-бабалары соңғы ўақытлары Хорезмнен алыста жасаған кәуімлердің араласыуынан қәлиплескен болса керек. VIII әсирге келип Хорезмнен узақ арқадағы ярым ғәрезсиз Кердер ийелиги, сондай-ақ Арал теңизиниң арқа жағалауында жайласқан Халиджан областы пайда болады. Халиджан топонимиде этногенетикалық ойлауларға себеп болады деп көрестип өтеди.

С.П.Толстовтың хәм Т.А.Жданконың мийнетлеринде көрсетилген қарақалпақлардың этногенезиниң буннан кейинги басқышлары көпшиликке белгили. IX-XI әсирлерде-ақ, түрк тилин қабыл еткен Арал бойының оғуз-печенег кәуімлері қарақалпақ халқының қәлиплесиуинде тийкарғы компонент болып, бул жерде шығыс печенеглер менен бир қатарда Қара теңиз бойларындағы хәм батыс печенеглері кейинги қарақалпақлардың тарийхый аңызларында сөз етиледі.

Қарақалпақ халқының қәлиплесиуинде Арал бойына Иран хәм Орта Азияның Қубла районлары арқалы емес, ал Кавказ арқалы келип, Қара теңиз хәм Волга бойларындағы далаларға келген, буннан кейин бирдейине көшип жүрген ярым көшпели халықлар менен Арал бойы далаларына келип қонысласқан печенеглердің әйемги шығыс элементлері де белгили роль ойнаған. Бул топарлар келген ўақытта Арал бойларында ертеде көшип келген әйемги шығыс кәуімлериниң әўладлары жасап атыр еди.

Бул қарақалпақлардың ата-бабаларының бир жерден екинши жерге көшип қонысласыуларының көринисин тағы да қурамаластырады.

Л.С.Толстованың пикиринше кейин қәлиплескен қарақалпақлар кемнен қыпшақлар аўқамының Алтын Орда үлкен Ноғай ордасының қурамына кире баслаған, бул жерде қарақалпақлардың этногенези тамам болады хәм олардың этникалық келбети менен урыўлық-қәуимлик қурамының соңғы түр өзгешеликлері пайда болады.

Соның менен бирге қарақалпақлардың ата-бабаларының бир бөлими печенег кәуиминиң қурамында батысқа қарай көшкен болыуы керек, бул көшип қоныулар қарақалпақлардың он төрт руў арысынан тарийхый фольклорында көрсетилген. Қарақалпақ кәуімлериниң арасындағы жийдели Байсыннан келгени хәққиндағы аңызлар Қоңырат арысының қурамына киретуғын кәуімлерде таралған.

Сырдарьяның ортаңғы хәм төменги бөлиминдеги қарақалпақлар XVII әсирдиң биринши ярымындағы дереклерде айтып өтиледі. Усы территория ушын XVI-XVII әсирлерде қазақ ханлары менен Шайбанийлер арасында тез тезден урыслар болып турған.

XVII әсирдиң басларында Орта Азияның сиясий турмысына Сырдарья қарақалпақларының қатнасқаны хәққында биз Бухара тарийхшысы Мухаммед Юсуп Муншиниң «Муким хан тарихы», Л.С.Толстовтың «Жоқарғы қарақалпақлар» деген мийнетинен билемиз. 1605-жылы қарақалпақлар қазақлар менен бирге Бухара ханы Баки-Мухаммедке қарсы көтеригени, ол 1611-жылы Бухара хәкими Имамқулы көтерилис шығарған қазақларға, қарақалпақларға хәм қалмақларға қарсы атланыс жасағаны, бул атланыстың Түркистан хәм Каратаў районларына жол алғаны айтылады.

Бул дәўирде қарақалпақлар тийкарынан қала әтирапында жасаған, себеби олар бул жерде көшпелилердиң шабылыўынан қорғаналатуғын еди. Бул жағдайлар қарақалпақлардың бир бөлиминиң алыс шығысқа Ташкентке шекем көшип кетиўине себеп болды.

Шамалаўларға қарағанда XVII әсирдиң ақыры XVIII әсирдиң басларында қарақалпақлардың Ферғана ойпатлығына келип, араласыўы басланса керек. Қарақалпақлар шамасы бул жерге усы дәўирде майда топарлар болып көшип келе баслаған. 1704-жылдың басында шыққан «Убайдулла-намә»да мынындай делинген: «Хәзирги ўақытта қазақлар менен қарақалпақлар хәм Андижан, Хожент, Ақ-кутел, Ташкент, Сайрам және Түркистаннаның, хәтте Уллы таў менен Киши таўдың барлық халқы да Газий бий, Юздиң баласы Мухаммед-Рахим бай Юздиң қол астында болады» (Толстова Л.С., 1961). Буны сол ўақытлары Андижан хәм Хожент халқының қурамында қарақалпақлар да болған деп түсиниўге болады.

Солай етип, XVIII-әсирдиң басында қарақалпақлар мына төмендеги аймақлық топарларға бөлине баслаған: олардан биреўлери Сырдарьяның қуяр жеринде жасап, қазақ ханларының қол астында болған, ал басқа биреўлери кубла районларға қарай жылысып Бухара жақтан келген; мине усы дәўирде Ферғана ойпатлығында қарақалпақлардың үшінши бир кубла шығыс топары болыўы мүмкин деген пикирлер бар.

Жуўмақлап айтқанда, Л.С.Толстова белгили алым сыпатында Қарақалпақстан тарийхының белгизис бетлерин ашыўға өз салмақлы үлесин қосқан. Уындай инсанлардың хәр тәреплеме өмири, дәретиўшилик ислери хәзирги хәм келешек жасларға үлги болады, өмирдиң мәнисин дурыс түсиниўге жәрдемлеседи.

Пайдаланылган адабиятлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Ўзбекистон. Тошкент 2017. 5-бет
2. Материалы по этнографии ферганских каракалпаков. Краткие сообщения института этнография АН СССР, вып. XXI. Из истории ферганских каракалпаков (к вопросу о переселении группы каракалпаков в Ферганскую долину). Ученые записки Каракалпакского Госпединститута. Нукус. 1957.
3. Толстова Л.С. «Каракалпаки за пределами Хорезмского Оазиса в XIX начале XX вв» Нукус-Ташкент 1963, 203-бет.
4. Толстова Л.С. «Каракалпаки Бухарской области Узбекской ССР». «Советская этнография»1961. N 1
5. Толстова Л.С. Жокаргы каракалпаклар. Нокис. 1975. 28-бет
6. Толстова Л.С., Утемисов А. Уточнение некоторых вопросов этногенеза каракалпаков. ВККФ АНУз ССР, 1963г. N 2; Толстова Л.С. Исторический фольклор северо-восточных каракалпаков. ВККФ АНУзССР, 1963 N4
7. Этнографическая группа «Каракалпак» в составе узбеков Самаркандской области. ВКФ АНУз ССР, 1960, N 2; «Некоторые сведения о Каракалпаках Бухарской области» ВКФАНУзССР, 1961,N1 материалы этнографического обследования группы «Каракалпак» Самаркандской области Узбекской ССР», «Советская этнография», 1961 N 3, Каракалпаки Бухарской области Узбекской ССР», «Советская этнография» 1961, N5. Каракалпаки за пределами Хорезмского Оазиса в XIX и начале XX в. Нукус-Ташкент, 1963г.

